

वीडियो गेम्स का बच्चों की मानसिक संरचना पर प्रभाव

ब्लू-व्हेल गेम के सन्दर्भ में

रजनी यादव*

सार

अभी बाजार में हजारों प्रकार के ऑनलाइन वीडियो गेम की भरमार है। हमें दिन-प्रतिदिन समाचार पत्र, टेलीविजन, रेडियो आदि माध्यमों के जरिए बच्चों द्वारा घटित जुर्म की घटनाएं देखने व सुनने को मिलती हैं। अधिकांश वीडियो गेम का प्रयोग मनोरंजन व रोमांच के लिए किया जाता है, परन्तु ये शौक या रोजमर्रा की आदत में तब्दील हो जाए, तो वीडियो गेम के नकारात्मक पहलू प्रभावी हो जाते हैं। वीडियो गेम खेलने के उपरांत ही बच्चे हिंसक या प्रतिक्रियाशील रूप धारण नहीं कर लेते, बल्कि धीरे-धीरे उनमें जीतने का जुनून हावी हो जाता है, उसके बाद ये जुनून स्वयं पर भी हावी होने लगता है और जिद या हठ का रूप धारण कर लेता है, फलस्वरूप बाई 'हुक एंड क्रूक' की परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है। इससे ये वीडियो गेम उनके जीवन का अभिन्न अंग बन जाते हैं और वे उन सभी प्रकार की आक्रामक गतिविधियों को अपना लेते हैं, जिनसे उनके स्वास्थ्य व जीवन पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है। बहुचर्चित वीडियो गेम ब्लू-व्हेल चैलेंज इसका प्रमुख उदाहरण है। यह घातक खेल समस्त विश्व में फैला है। भारत भी इस खूनी खेल से अछूता नहीं रहा है। ब्लू-व्हेल चैलेंज में शामिल होकर भारत में भी कई बच्चों ने आत्महत्या की है। यह एक प्रकार का खूनी खेल है जो बच्चों और किशोरों के मानसिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डालकर आत्महत्या के लिए उकसाता है।

अध्ययन में शोधकर्ता द्वारा वर्ष 2016 में रूस से प्रचलित हुए बच्चों के मस्तिष्क पर आत्मघाती प्रभाव डालने वाले खूनी खेल ब्लू-व्हेल चैलेंज की इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रिपोर्टों के डेटा सेट से चयनित

सामग्री विश्लेषण शोध प्रविधि का प्रयोग कर, शोध उद्देश्यों की प्राप्ति द्वारा ऑनलाइन वीडियो गेम के बच्चों के मस्तिष्क पर नकारात्मक प्रभाव की पुष्टि की गई है।

बीज शब्द :

ब्लू-व्हेल चैलेंज, ब्लू-व्हेल खेल, किशोरों, बच्चों, ऑनलाइन वीडियो गेम।

प्रस्तावना

दिसंबर 2017 की एक खबर के मुताबिक भारतीय ऑनलाइन गेमिंग मार्केट 29.0 करोड़ डॉलर का है और 2021 तक इस मार्केट के एक अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंच जाने की संभावना है। बाजार में ऑनलाइन वीडियो गेम्स की भरमार के साथ-साथ बच्चों की ऑनलाइन वीडियो गेम में दिलचस्पी बढ़ती जा रही है। ब्लू-व्हेल गेम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर खेला जानेवाला एक जानलेवा वीडियो खेल है। बहुचर्चित ब्लू-व्हेल गेम को ब्लू-व्हेल चैलेंज के नाम से भी जाना जाता है। ब्लू-व्हेल शब्द बीच डेलों की घटना अर्थात जो डेलों समुन्द्र के किनारे आकर वापस पानी में पहुंचने में असफल हो अपना जीवनत्याग देती है, को दर्शाता है।

ब्लू-व्हेल खेल एक इंटरनेट खेल होने के साथ-साथ एक श्रृंखला में खेला जानेवाला खेल है। यह खेल पचास (50) दिनों की अवधि में संपन्न होने वाला खेल है, जिसके अंत में खिलाड़ी को आत्महत्या करने पर विवश होना पड़ता है, पचास दिनों की खेल की अवधि में खिलाड़ी को प्रत्येक दिन एक कार्य आवंटित किया जाता है, इस कार्य को पूरा करने के उपरांत ही खिलाड़ी को अगला कार्य आवंटित किया जाता है। खिलाड़ी को आवंटित कार्यों को 50 दिनों में पूरा करना होता है।

उल्लेखित खेल, खिलाड़ी और व्यवस्थापक (एडमिन) के पारस्परिक संबंध पर आधारित है, जिसमें व्यवस्थापक ही

खिलाड़ी को कार्यों को पूर्ण करने पर विवश करता है। खिलाड़ी कार्य (टास्क) सम्पन्न करने के पश्चात उसकी फोटो खींचकर व्यवस्थापक को प्रमाण के रूप में भेजता है।

मई 2016 में रूस में ब्लू-व्हेल का किशोरों और बच्चों द्वारा अत्याधिक प्रयोग करने और आत्महत्या करने के बाद एक रूसी समाचार पत्र नोवाया गजेटा (Novaya Gazeta) के पत्रकार ने अपने लेख के माध्यम से इस जानलेवा खेल की ओर ध्यान आकर्षित किया। लेख में रूस की दो स्कूली छात्राओं ने 14 मंजिला इमारत से कूदकर आत्महत्या को अंजाम दिया, दोनों किशोरियों की उम्र क्रमशः 15 व 16 वर्ष थी। आत्महत्या करने से पूर्व उन्होंने इंस्टाग्राम पर ब्लू-व्हेल चैलेंज की तस्वीरें भी डालीं।

ब्लू-व्हेल की शुरुआत 2013 में एक साइकोलॉजी के जानकार फिलिप बुडेइकिन ने की थी। फिलिप बुडेइकिन को उसके अनैतिक कार्यों के कारण विश्वविद्यालय से निकाल दिया गया। इस आत्मघाती खेल को दुनिया के दूसरे लोगों तक पहुंचाने का काम "F57" नामक एक मृत्यु समूह ने किया है।

सेंट पीटर्सबर्ग में मीडिया से बातचीत के दौरान फिलिप बुडेइकिन ने कहा कि "मैं सिर्फ जैविक कचरे की सफाई कर रहा हूँ" जो लोग समाज के लिए किसी रूप से प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं, जो समाज के लिए हानिकारक हैं, मैं उनको हटा रहा हूँ। ये आवश्यक है कि आम नागरिकों और जैविक कचरे को अलग-अलग किया जाये, समाचारों में प्रकाशित 130 से अधिक लोगों की आत्महत्या के लिए जिम्मेदार होने की समाचार रिपोर्टों को दरकिनार करते हुए फिलिप ने बताया कि उसने सिर्फ 17

लोगों को ही आत्महत्या के लिए उकसाया है, अन्य 28 लोग अपने जीवन का त्याग स्वयं ही करने को तत्पर थे, उसने सिर्फ रोमांचक पूर्ण आत्महत्या का मार्ग दर्शाया है। फिलिप बुडेइकिन ने कहा "परेशान मत होइए आपको सब समझ आ जायेगा"।

इस खेल को रूस की 'वीकॉनटेकटे' नाम की एक वेबसाइट पर बनाया गया है, यह रूस की सर्वाधिक लोकप्रिय सोशल नेटवर्किंग साइट है। गेम की तलाश में जब कोई इस वेबसाइट पर अपना अकाउंट बनाता है तो उसके सामने ब्लू व्हेल सर्च करने पर सैकड़ों तस्वीरें, मैसेज और ग्रुप आ जाते हैं। ये समूह अवसाद का सन्देश देता है। इन संदेशों में खून से बहती तस्वीरें, नस काटना, भूत की तस्वीरें (स्केच) आदि होती हैं।

विभिन्न देशों की सरकारों द्वारा इस खूनी खेल को इंटरनेट वेबसाइट से बैन (प्रतिबंधित) करने के उपरांत इस खेल को अन्य नामों से जाना जाने लगा है : वेक मी उप एट 4:20, ए साइलेंट हाउस और अ सी ऑफ व्हेल।

खेल के शुरुआती दिनों में खिलाड़ी को आसान कार्य पूरे करने होते हैं, धीरे-धीरे आर्वांटेड कार्य (टास्क) की आक्रामकता बढ़ने लगती है, जैसे रात में हॉरर फिल्में देखना, व्यवस्थापक द्वारा भेजे गये संगीत सुनना और वीडियो देखना। एक संगीत वीडियो नार्वे गायक एमिलि निकोलस का उत्साहित गीत 'स्टेरियो' (स्काटलैण्ड में फिल्माया गया) भी इसमें शामिल है।

ब्लू-व्हेल खेल में खिलाड़ी द्वारा 50 दिनों के कार्यकाल में खेले जानेवाले टास्क कुछ-इस प्रकार है :

- 1) ब्लेड का उपयोग कर स्वयं के हाथ पर F57 लिखना।
- 2) प्रातःसुबह 4:00/4:20 पर उठकर व्यवस्थापक द्वारा प्रदत्त चलचित्रों

को देखना।

- 3) ब्लेड का प्रयोग कर स्वयं के हाथ पर तीन लकीरें खींचना, जो ज्यादा गहरी न हो।
- 4) कागज का एक टुकड़ा लेकर उस पर पेन या पेंसिल का प्रयोग कर व्हेल का चित्र बनाना।
- 5) यदि व्हेल का चित्र वाला कार्य सम्पन्न होता है तो फिर स्वयं के पैर पर "थस" लिखना अपितु हाथों पर कई जगह ब्लेड से कट करना।
- 6) गुप्त कार्य (कोड में लिखा गया)।
- 7) स्वयं के हाथ पर L40 स्कैच करना।
- 8) रूस की सोशल नेटवर्किंग साइट पर अपने स्टेट्स में "आइ एम ए व्हेल" लिखना।
- 9) स्वयं के डर की समाप्ति करना और अपने डर पर जीत हासिल करना।
- 10) सुबह 4:20 पर उठकर छत के सबसे ऊंचे स्थान पर जाना।
- 11) अपने हाथ पर व्हेल का चित्र रूपांतरित करना।
- 12) पूरा दिन हॉरर व डरावनी फिल्में देखना।
- 13) व्यवस्थापक द्वारा भेजे गए ऑडियो सुनना।
- 14) स्वयं के होंठ पर कट करना।
- 15) सुई का प्रयोग कर अपने हाथों पर छेद करना।
- 16) स्वयं के शरीर को कष्ट पहुंचाना।
- 17) छत की ऊंचाई तक जाना और कुछ समय तक वहीं खड़े रहना।
- 18) अपने नजदीकी पुल पर जाना और कुछ-देर वहीं खड़े रहना।
- 19) खुद क्रैन पर चढ़ना।
- 20) आपके भरोसे की परीक्षा, आप भरोसेमंद हैं या नहीं, यह व्यवस्थापक जांचता है।
- 21) स्काइप पर किसी व्हेल से बात करना,

- यहां खेल से तात्पर्य अन्य खिलाड़ी से है जो ब्लू-व्हेल खेल में संलिप्त हो।
- 22) छत के ऊपर जाना, और नंगे पैर बैठना।
 - 23) गुप्तकार्य।
 - 24) गुप्त मिशन।
 - 25) किसी अन्य ब्लू-व्हेल खिलाड़ी से भेंट करना।
 - 26) व्यवस्थापक मरने की तिथि खिलाड़ी को बताता है।
 - 27) सुबह 4:20 पर उठकर नजदीकी रेल की पटरी की तरफ जाना।
 - 28) दिन-भर किसी से भी वार्तालाप न करना।
 - 29) आप स्वयं व्हेल हैं, ये कसम खाना।
 - 30) व्यवस्थापक द्वारा प्रदत्त ऑडियो और भयानक वीडियो को सुबह 4:20 पर उठकर देखना और स्वयं के हाथों पर कट लगाना। 30वें टास्क से लेकर 49 वें टास्क तक यही प्रक्रिया अपनानी है।
 31. अंत में एक ऊंची इमारत से कूदकर खुदकुशी कर लेना।

व्यवस्थापक द्वारा प्रदत्त प्रत्येक कार्य को पूरा करने के उपरान्त कार्य की फोटो व्यवस्थापक को प्रूफ के रूप में भेजनी होती है। उपरोक्त खेल की चुनौती में दिए गए क्यूरेटर के निर्देशों की जांच से एक रणनीति का बोध होता है। कार्य आवंटन की रूपरेखा मनोवैज्ञानिक प्रेरणा का कार्यक्रम है, जिसमें आत्म-उल्लेखित चुनौतियां, खेल की प्रगति और अंत में आत्महत्या से समाप्ति को दर्शाता है।

साहित्य समीक्षा

अनेक मनोवैज्ञानिकों तथा शोधकर्ताओं ने समय-समय पर इस शोध पत्र के विषय से सम्बन्धित अपने-अपने विचार व्यक्त किये हैं तथा सुझाव दिये हैं, जो हमारे

अध्ययन के लिए आवश्यक है वह निम्नलिखित हैं।

किम (2016) ने ऑनलाइन सोशल नेटवर्किंग का कोरियाई विद्यार्थियों की मनोवैज्ञानिक स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव का अध्ययन कर स्पष्ट किया है, शोधकर्ता द्वारा किशोरों के ऑनलाइन सोशल मीडिया गतिविधियों का उनकी मानसिकता पर प्रभाव के अध्ययन के लिए कोरियाई यूथ पैनल सर्वे से डेटा लिया गया। कोरियाई यूथ पैनल सरकार वित्त पोषित एक बहुवर्षीय परियोजना है। कोरियाई युवा पैनल सर्वेक्षण (केवाईएस) के वेव 4 (2007) और वेव 5 (2008) के आधार पर डेटा को प्रयोग में लाया गया। व्यक्तिगत छात्र और प्रासंगिक विद्यालय स्तर पर समय अवधि नियंत्रण चर की एक मेजबानी को निरंतर रखते हुए विश्लेषण कर निष्कर्षों से पता चलता है कि ऑनलाइन सोशल नेटवर्किंग का कोरियाई विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा, जो कि आत्मघाती था। अनुदैर्घ्य (Longitudinal data) का प्रयोग करते हुए इस शोध से प्रमाणित किया गया कि बच्चों की मानसिक दशा को खराब करने में ऑनलाइन वीडियो गेम्स की बड़ी भूमिका है।

शरीफ-एट-अल (2016) ने अध्ययन के जरिए किशोरों में आत्महत्या के प्रयास में योगदान के लिए कारकों का अध्ययन करते हुए तीन प्रमुख विषयों को स्पष्ट किया है। शरीफ ने किशोरों में आत्महत्या करने के प्रयास को एक बड़ी चुनौती समझते हुए गुणात्मक सामग्री विश्लेषण का प्रयोग कर (Quantitative content analysis) 14 किशोर जिनकी उम्र (12-19) वर्ष के मध्य थी, और जिन्होंने आत्महत्या की कोशिश की, साथ ही ईरान के दो अस्पतालों में भर्ती कराये गए थे, उनसे साक्षात्कार पद्धति का प्रयोग कर

शोधकर्ता द्वारा आकड़ों को संकलित किया गया। प्रतिभागी जिन्होंने दवाओं के उपचार के साथ-साथ आत्महत्या करने का प्रयास किया था, उनका चयन जिज्ञासात्मक नमूना (purposive sampling) द्वारा, अर्थ-संरचित साक्षात्कारों (semi structured interview) का प्रयोग कर आंकड़ों का संकलन किया। डेटा विश्लेषण गुणात्मक सामग्री विश्लेषण के पारंपरिक दृष्टिकोण (conventional approach) द्वारा निर्देशित किया गया। शरीफ द्वारा डेटा विश्लेषण के निष्कर्षों के अनुसार बच्चों में आत्महत्या के विचार उत्पन्न के तीन प्रमुख कारक हैं, जिनके 13 उप कारक इस प्रकार हैं—

(क) व्यक्तिगत कारक और अनुभव

मनोवैज्ञानिक-भावनात्मक समस्याएं, यौवन, धार्मिक विश्वास, तनाव प्रबंधन रणनीतियां, विवाह और प्रेम, कार्यक्षेत्र और शिक्षा का स्तर।

(ख) पारिवारिक कारक

पारिवारिक संरचना, पारिवारिक आपसी सम्बन्ध में मनमुटाव, परिवार की स्वास्थ्य सम्बन्धित समस्याएं।

(ग) सामाजिक कारक

दूसरों में आत्मघाती व्यवहार, मीडिया का प्रभाव, कार्यस्थल पर समर्थन।

शरीफ के इस शोध अध्ययन के निष्कर्ष अनुसार उपरोक्त कारक आत्महत्या के विचार किशोरों में उत्पन्न करते हैं। फलस्वरूप आत्महत्या की रोकथाम हेतु विशेष प्रावधान किये जाने चाहिए, सामाजिक कारकों सहित चिकित्सीय सलाह लेना भी अनिवार्य है।

मिशेल एट. अल. (2015) के अध्ययन में वीडियो गेम खेलने से छात्र और छात्राओं में आत्महत्या हेतु विचार मस्तिष्क में उत्पन्न होने का अध्ययन किया गया। शोधकर्ता द्वारा 228 विद्यालयों के प्रतिभागियों से

आंकड़ों का संचयन किया गया। सभी 228 प्रतिभागी जोकि साप्ताहिक आधार पर वीडियो गेम खेलने की प्रक्रिया में लिप्त थे, साथ ही शोधकर्ता ने दर्दनाक, उत्तेजक घटनाओं, आत्महत्या के उत्पन्न विचारों के बारे में जानने के लिए आकलन किया। इस अध्ययन के निष्कर्षों के अनुसार वीडियो गेम खेलने की अवधि और आत्महत्या के लिए अधिग्रहण क्षमता के मध्य महत्वपूर्ण सकारात्मक सहयोग को स्पष्ट किया गया। आक्रामक, दर्दनाक व उत्तेजक और एक्शन श्रेणी के वीडियो गेम लंबे समय तक खेलने वाले छात्र-छात्राएं आत्महत्या के बारे में सोचते हैं, व आत्महत्या करने के विचार उनके मस्तिष्क में अधिक उत्पन्न होते हैं। परन्तु इस अध्ययन में यह भी स्पष्ट किया गया है कि यह साहचर्य अन्य श्रेणी के वीडियो गेम में संलिप्तता से उत्पन्न नहीं होता यानी बिना आक्रामक व उत्तेजक और बिना एक्शन वाले वीडियो गेम की श्रेणी के खेलों को खेलने से आत्महत्या के लिए अधिग्रहण क्षमता का विकास नहीं होता है।

मिशेल सीन एम (2011) ने अत्यधिक ऑनलाइन वीडियो गेम और इंटरनेट के प्रयोग से किशोरों में अवसाद की उत्पत्ति को दर्शाने का प्रयास किया है। किशोरों में अत्यधिक वीडियो गेम व इंटरनेट के प्रयोग और किशोर स्वाभाविकता के बीच सहयोग को स्थापित किया है, वर्ष 2007 और वर्ष 2009 में हुए युवा जोखिम व्यवहार का सर्वेक्षण से आंकड़ों को प्राप्त कर समीक्षा की गई है कि किशोरों द्वारा प्रतिदिन 5 घंटे से अधिक वीडियो गेम खेलने से किशोरों के मस्तिष्क में उदासी और आत्महत्या के विचार उत्पन्न होते हैं।

डस्टिन एल, (2010) वीडियो गेम के संचार व संपर्क का प्रतिभागियों और उनके पारिवारिक सदस्यों के परस्पर

सम्बन्ध पर प्रभाव का अध्ययन करते हैं। चरों का मापन ऑनलाइन सर्वेक्षण पारिवारिक सम्प्रेषण स्केल इन्वेंट्री ऑफ पेरेंट और पीयर अटैचमेंट और वीडियो गेम प्रश्नावली पर किया गया। शोधकर्ता द्वारा प्रश्नावली कुल 480 प्रतिभागी जिनकी आयु 18 वर्ष थी उनको ई-मेल के माध्यम से भेजी गयी और भरवाकर आंकड़ों को एकत्रित किया गया। अध्ययन में को-रिलेशन (Co-relation) और प्रतिगमन विश्लेषण (regression analysis) के मध्य महत्वपूर्ण नकारात्मक (significant negative relationship) के सम्बन्ध का पता चलता है। किशोरों द्वारा वीडियो गेम खेलने की अवधि और माता-पिता व पारिवारिक सदस्यों के साथ समय व्यतीत करने की अवधि में नकारात्मक सम्बन्ध (slot significant) का पता चलता है। काई-स्क्वायर विश्लेषण से यह पता चलता है कि पुरुषों और महिलाओं द्वारा पसंद किये जाने वाले वीडियो खेलों में अंतर है। इस अध्ययन से स्पष्ट होता है कि पुरुष किशोर, महिला किशोर की तुलना में अधिक वीडियो गेम खेलना पसंद करते हैं।

जम्मनी ने 2009 में अपने शोध में बच्चों पर कंप्यूटर खेल की लत के शारीरिक और मानसिक प्रभाव को दर्शाया है : इस्फहान शहर के गाइडेंस स्कूल के विशेष सन्दर्भ में 2009-2010 के शैक्षणिक वर्ष विद्यालय के दूसरे वर्ष के 564 छात्रों को शामिल किया गया, जिन्हें विभिन्न चरणों (Multistep) स्तरीकृत नमूने (stratified sampling) द्वारा चुना गया था। आश्रित चर (dependent variable) में शारीरिक स्वास्थ्य, चिंता, नींद न आना और नकारात्मक सामाजिक गतिविधियां अपनाया शामिल किया गया। इस शोध में सामान्य स्वास्थ्य प्रश्नावली

(जीएचक्यू-28) पैमाने और कंप्यूटर खेल में व्यसनता पर एक प्रश्नावली का प्रयोग कर आंकड़ों को शोधकर्ता ने एकत्रित किया। अध्ययन में जम्मनी ने पियर्सन के सहसम्बन्ध गुणांक का (Pearson's co-ordination coefficient) प्रयोग करके निष्कर्ष निकाले कि छात्र-छात्राओं में कंप्यूटर गेम को अधिक समय तक खेलने से शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, जिससे शारीरिक समस्याओं, चिंता और अवसाद उत्पन्न होता है, साथ ही इसके विपरीत बच्चों की सामाजिक कार्यशैली (Social Functional disorder) नकारात्मक हो जाती।

बच्चे वीडियो गेम में आक्रामक घटनाओं को देखते हैं और स्वयं आक्रामक रूप धारण कर वीडियो गेम कैरेक्टर को अपने जीवन में धारण कर लेते हैं, वीडियो गेम और कार्टून कैरेक्टर की जगह स्वयं को अनुभव करते हैं। बत्रा अस्पताल की मनोवैज्ञानिक डॉ. दिपाली के अनुसार अत्यधिक वीडियो गेम जिनमें हिंसक व आक्रामक पद्धति शामिल होती है, को खेलने से बच्चों के मस्तिष्क पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, बच्चों का व्यवहार हिंसक हो जाता है। बच्चे हिंसक ऑनलाइन वीडियो गेम्स के दुष्प्रभावों से स्वयं की संवेदनशीलता खो देते हैं। अन्य लोगों के साथ-साथ स्वयं को कष्ट देना, पीड़ा व परेशान करने में उन्हें आनंद की अनुभूति होती है, जब तक माता-पिता को बच्चे के व्यवहार में हिंसक व आक्रामक बदलाव का बोध होता है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है।

बाल रोग विशेषज्ञ डॉ. देवेन्द्र कुमार आमेरा के अनुसार जो भी मनुष्य देखता है, वैसा ही मनुष्य के मस्तिष्क में स्टिम्युलेशन (stimulation) होता है यानी

मनुष्य उसी तरह चीजों को करने की कोशिश करता है। जहां अन्य ऑनलाइन वीडियो गेम्स ने बच्चों के मस्तिष्क पर नकारात्मक प्रभावों की गहरी छाप छोड़ी है, वहीं ब्लू-व्हेल चैलेंज ने सभी ऑनलाइन वीडियो गेम्स को पीछे छोड़ते हुए 'जानलेवा' छवि बनाई है। अब तक के सभी ऑनलाइन वीडियो गेम के नकारात्मक प्रभावों को इस प्रकार दर्शाया जा सकता है।

सैद्धांतिक ढांचा

विस्तृत आंकड़ों का अध्ययन कर सामग्री विश्लेषण से मनोविज्ञान (फ्लो) सिद्धांत की प्रभावी रूप से उपलब्धता दर्शाता है। मिहाल चकसेन्ट मिहालई (Mihaly Csikszentmihalyi) द्वारा प्रदत्त सिद्धांत मनोविज्ञान फ्लो के हाईपर फोकस की कई विशेषताएं हैं। हाईपर फोकस नकारात्मक व सकारात्मक प्रभाव को वर्णित करता है। अत्यधिक समय अवधि तक वीडियो गेम खेलना इसके अंतर्गत आता है। प्रस्तुत शोध अध्ययन में संचयित आंकड़ों का विश्लेषण कर प्राप्तियां दर्शाती है कि मनोविज्ञान फ्लो के हाईपर फोकस से बच्चों को 'कैप्चर' किया गया है। ब्लू-व्हेल खेल में अत्यधिक संलिप्तता हाईपर फोकस के कैप्चर करने को दर्शाता है।

शोध उद्देश्य

प्रस्तुत शोध पत्र द्वारा ब्लू-व्हेल चैलेंज गेम का बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य और संचार व्यवहार में बदलाव का अध्ययन करना है-

- 1) ब्लू-व्हेल खेल और बच्चों में आत्महत्या के मध्य सम्बन्ध का अध्ययन करना।
- 2) बच्चों में ब्लू-व्हेल के प्रति रुचि के कारकों का अध्ययन करना।
- 3) उन अध्ययनों की समीक्षा करना जो ऑनलाइन गेम खेलने वाले बच्चों के व्यवहार और मनोवैज्ञानिक प्रभावों को बदलने पर ध्यान केंद्रित करते हैं।

शोध प्रविधि

प्रकाशित शोध पत्रों के मुख्य परिणाम को डेटा सेट का विश्लेषण कर व्याख्याओं को प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। प्रस्तुत शोध पत्र में तीन चरणों की शोध प्रक्रिया का प्रयोग किया गया है। प्रथम चरण में शोधकर्ता द्वारा खोज शब्दों का निर्माण करने के पश्चात शोध में आवश्यक सामग्री के प्रयोग के लिए बहिष्करण (Exclusion) के मानदंड का उपयोग किया गया है, साथ ही प्रकाशन मंचों और डेटा बेस का सावधानीपूर्वक निर्णय लिया गया है। एक व्यवस्थित साहित्य समीक्षा पद्धति के लिए प्राथमिक अध्ययनों का चयन किया गया है, चयन हेतु मुख्य दृष्टिकोण निम्नलिखित प्रकार के हैं : चयनित प्रकाशन मंचों से मैनुअल खोज अथवा चयनित डेटाबेस से इलेक्ट्रॉनिक खोज (किचनम और चार्ट्स, 2007)। प्रथम चरण में खोज शब्दों का निर्माण किया जिसे सभी चयनित इलेक्ट्रॉनिक प्रकाशनों के डेटा बेस पर लागू किया गया। उन्नत खोज हेतु विश्व स्तर पर विश्वसनीय जनसंचार माध्यमों के ऑनलाइन प्रकाशनों के प्रयोग से ब्लू-व्हेल के मामलों के विवरण को खोज शब्दों में ब्लू-व्हेल खेल (Blue whale game) और ब्लू-व्हेल चैलेंज (Blue whale challenge) ब्लू-व्हेल आत्मघाती चुनौती आदि को गूगल पर खोज किया गया है। इलेक्ट्रॉनिक प्रकाशन के द्वितीय चरण की खोज में साहित्य अध्ययन की खोज की गई। शोधकर्ता द्वारा खोज को संभव बनाने हेतु शोधपत्र के शीर्षक, सार और मूल शब्दों को लक्षित किया गया है। प्रत्येक इलेक्ट्रॉनिक प्रकाशन डेटा बेस के लिए अनुकूलित खोज शब्दों का प्रयोग किया गया। द्वितीय चरण में प्राप्त समस्त खोज अध्ययनों को शोध शीर्षक और सार के अनुसार मूल्यांकन कर शोध में

विशिष्ट सामग्री प्राप्ति हेतु समावेश (inclusion criteria) और बहिष्कार मानदंडों का प्रयोग कर शोध के लिए व्यवस्थित और गैर-व्यवस्थित दोनों प्रकार के साहित्य अध्ययनों का सन्दर्भ लिया गया। शोध पत्र के अंतिम चरण में चयनित अध्ययनों का सावधानीपूर्वक विश्लेषण कर उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु मुद्दों को एकत्र कर श्रेणीबद्ध किया गया है।

प्राप्तियां

सारणीकरण और विश्लेषण

अन्य देशों में किशोरों और बच्चों में ऑनलाइन ब्लू-व्हेल खेल में संलिप्तता के मामले इस प्रकार हैं :

वेनेजुएला - 26 अप्रैल 2017 को 15 वर्षीय बच्चे ने आत्महत्या की। मृतक बच्चे के ब्लू-व्हेल खेल में संलिप्तता के साक्ष्य प्राप्त हुए।

ब्राजील - ब्राजील देश की क्रिस्टीयन सोशल पार्टी के एक नेता ने यह स्पष्ट किया कि उनकी भतीजी ने ब्लू-व्हेल खेल में लिप्त होने के फलस्वरूप खुदकुशी कर ली। मृतक के हाथ पर तेजधार के औजार से बनाए हुए घाव के साक्ष्य प्राप्त हुए।

इसके साथ ही 17 वर्ष की आयु में बच्चे ने खुदकुशी करने से पूर्व फेसबुक पर 'ब्लेम इट ऑन द व्हेल' अर्थात् स्वयं की मृत्यु के लिए व्हेल को दोषी ठहराया।

पुर्तगाल - 18 वर्षीय एक लड़की को रेलवे लाइन पर मौजूद पाया गया। पीड़िता के हाथों पर कई चोटों के निशान पाए गए। पीड़िता के अनुसार ब्लू-व्हेल नाम के शख्स ने उसे आत्महत्या के लिए उकसाया।

रूस - 15 वर्ष के 2 बच्चों ने साइबेरिया में एक इमारत से कूदकर खुदकुशी कर ली। आत्महत्या करने से पूर्व उन्होंने सोशल मीडिया पर एक व्हेल की फोटो साइन करते हुए कैप्शन में "एन्ड" का उल्लेख किया।

भारत में आत्मघाती ऑनलाइन वीडियो खेल ब्लू-व्हेल चैलेंज खेलने से हुई मृत्यु

क्र.	दिनांक	पीड़ित विवरण	स्थान	आत्महत्या
1	23 अप्रैल, 2017	24 वर्षीय	विरुगमबक्कम	फ्लैट से छलांग लगाकर
2	26 जुलाई, 2017	16 वर्षीय मनोज चंद्रन	तिरुवंतपुरम, केरला	फांसी लगाकर
3	30 जुलाई, 2017	14 वर्षीय मनप्रीत, बालक	अंधेरी ईस्ट, मुंबई	5 मंजिला इमारत से कूदकर
4	2 अगस्त, 2017	14 वर्षीय, युवा	मुंबई	छत से कूदकर
5	12 अगस्त, 2017	15 वर्षीय, अंकनडे	पश्चिम मेदिनीपुर, प. बंगाल	फांसी लगाकर
6	02 सितम्बर, 2017	20 वर्षीय अशोक भाई पाठीभाई ठाकुर	पातनपुर, अहमदाबाद	साबरमती नदी में कूदकर
7	13 सितम्बर, 2017	10 वीं कक्षा छात्र	लखनऊ	खिड़की से दुपट्टा बांध लटककर आत्महत्या
8	24 सितम्बर, 2017	7 वीं कक्षा, छात्र	कांथल	ट्रेन से कटकर
9	27 सितम्बर, 2017	16 वर्षीय, करण	पंचकूला, चंडीगढ़	फंखे से फांसी लगाकर
10	30 अक्टूबर, 2017	25 वर्ष उम्र, युवा	जिला-सिरसा (डववाली, चंडीगढ़)	नहर में कूदकर
11	1 नवंबर, 2017	बीटेक, छात्र	दिल्ली	फांसी लगाकर

ब्लू-व्हेल खेल में लिप्त भारतीय बच्चे जिन्हें आत्महत्या करने से बचाया गया

क्र.	प्रकाशन तिथि वर्ष	पीड़ित का विवरण	स्थान	आत्महत्या के प्रयास
1	23 अगस्त 2017	युवती	विरुगमबक्कम	फ्लैट से कूदकर
2	23 अगस्त 2017	3 बच्चियां 7 वीं कक्षा की छात्राएं	मिदानपुर	हाथ काटकर
3	3 सितम्बर 2017	17 वर्षीय	चेन्नई	चेहरा काटकर
4	5 सितम्बर 2017	21 वर्षीय, बैंक में कार्यरत, युवा	पुडुचेरी	समुद्र में डूबने की कोशिश
5	28 सितम्बर 2017	10 वीं कक्षा का छात्र	रोहतक	खेल से अवसादग्रस्त

गूगल ट्रेंड रिपोर्ट (2017)

गूगल ट्रेंड रिपोर्ट के अनुसार बांग्लादेश में सबसे अधिक वीडियो गेम ब्लू-व्हेल चैलेंज को सर्च किया गया। वहीं इस मामले में भारत दूसरे स्थान पर है।

विश्व के पचास शहरों की सूची में से श्रीनगर सर्वाधिक ब्लू-व्हेल खेल को खोजकर प्रथम स्थान पर व इंदौर 33 वें स्थान पर अपनी उपस्थिति दर्शाता है।

सरकार द्वारा उठाए गए कदम

भारतीय इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अरविन्द कुमार द्वारा 11 अगस्त 2017 को जारी निर्देश में इंटरनेट वेबसाइट गूगल, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और याहू पर इस खूनी खेल से जुड़े सभी प्रकार के लिंक हटाने के निर्देश जारी किये गये, साथ ही भारतीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा भी ब्लू-व्हेल चैलेंज पर बैन लगाने हेतु कदम उठाए

गए। तत्कालीन केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी ने छोटे बच्चों और किशोरों में जागरूकता हेतु माता-पिताओं से चौकन्ना रहने की गुजारिश की।

इस आत्मघाती खेल में लिप्त बच्चों और युवाओं में बढ़ते आत्महत्या के विचारों को रोकने के लिए केरल, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश सहित अन्य कई राज्यों में इस खेल पर रोक लगाने हेतु प्रयास किये जा रहे हैं। ब्लू-व्हेल खेल में खिलाड़ी को शुरुआत

में व्यवस्थापक द्वारा एक कुकीज भेजी जाती है, जिसे खिलाड़ी को स्वीकार करना आवश्यक होता है, इस कुकीज के माध्यम से व्यवस्थापक के पास खिलाड़ी के मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर आदि में समाहित स्वयं की निजी जानकारी व्यवस्थापक के पास पहुंच जाती है, जिसके फलस्वरूप यदि बाद में खिलाड़ी ब्लू-व्हेल खेल को खेलने से मना करे, तो व्यवस्थापक द्वारा आसानी से ब्लैकमेल किया जाना संभव हो।

सितंबर 2017 को भारत के चीफ जस्टिस श्री दीपक मिश्रा एवं न्यायमूर्ति ए.एम.खानविलकर और जस्टिस डी.वाई चंद्रचूड़ ने भारत सरकार से इस खेल से हुई मौतों के संदर्भ पर प्रतिक्रिया मांगी, साथ ही याचिकाकर्ता वकील सी.आर. जयासुकिन को अपनी याचिका की एक प्रति अटॉर्नी जनरल के.के. वेणुगोपाल को देने को कहा।

ब्लू व्हेल के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा। सरकार को तीन सप्ताह के भीतर अपना पक्ष अदालत में रखने को कहा गया। इस मामले में अटॉर्नी जनरल के.के.वेणुगोपाल अदालत की मदद करेंगे।

सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दूरदर्शन को ब्लू-व्हेल चैलेंज जैसे वर्चुअल दुस्साहसिक गेम्स के खतरों के बारे में आगाह करने के लिए 10 मिनट की फिल्म तैयार करने के निर्देश जारी किये गये, जिसमें यह भी सुनिश्चित करने को कहा गया कि टेलीकास्ट दूरदर्शन ही नहीं, अपितु प्राइवेट चैनलों पर प्राइम टाइम के दौरान किया जाए।

देश के एक विद्यालय के मीडिया विभाग द्वारा 'पपराजी' महोत्सव जो ब्लू-व्हेल गेम के खिलाफ था, का आयोजन भी किया गया। महोत्सव का उद्देश्य पिंकव्हेल नामक समूह द्वारा युवाओं में बढ़ते अवसाद और अलगाव को खत्मकर

खुशियां फैलाना था।

हरियाणा टेलीकॉम विभाग द्वारा अपने सभी मोबाइल प्रयोगकर्ताओं को सन्देश भेजकर बच्चों के व्यवहार पर ध्यान रखने की अपील की गई है। दिल्ली के फोर्टिस अस्पताल द्वारा 24 घंटे संचालित होने वाली एक हेल्पलाइन की शुरुआत की गई है।

मार्च 2017 को रोमानिया देश के आंतरिक मामलों के मंत्री कारमेन दान ने ब्लू-व्हेल खेल पर चिंता व्यक्त की। ब्लू-व्हेल खेल के नकारात्मक प्रभावों को ध्यान में रखते हुए समस्त पश्चिमी यूरोप और ब्रिटेन ने इसे चिंता का विषय बताया।

प्रस्तुत तालिका में बच्चों में प्रचलित आत्मघाती खेलों के बारे में बताया गया है।

क्र.	नाम	देश	वर्ष
1	द पास आउट चैलेंज	यू.एस.ए.	1995
2	द साल्ट एंड आइस चैलेंज	यू.एस.ए.	2014
3	द फायर चैलेंज	यू.एस.ए.	2012
4	पोके मोन गो	जापान	2016
5	डेयर एंड ब्रेव चैलेंज	यू.एस.ए.	2016

अन्य आत्मघाती वीडियो गेम्स

वर्तमान में यह खेल काफी चर्चित हुआ है, परन्तु इस खूनी खेल से पूर्व अनेक ऐसे खेल सामने आये हैं, जिनसे बच्चों के मानसिक विकास व मस्तिष्क पर नकारात्मक प्रभाव हुए हैं। ये आत्मघाती ऑनलाइन वीडियो गेम कुछ इस प्रकार हैं :

द पास आउट चैलेंज

यह काफी विख्यात गेम है जिसे चोकिंग

खेल भी कहा जाता है। इस खेल में किशोर व बच्चे स्वयं का गला दबाकर रखते हैं, जिसमें उन्हें आनंद की अनुभूति की मानसिकता होती है। ज्यादा समय तक गला दबाकर रखने से ऑक्सीजन की कमी से मौत होने की आशंका बनी रहती है। कभी-कभी मृत्यु भी हो जाती है।

द साल्ट एंड आइस चैलेंज

इस खेल में किशोर स्वयं के हाथ पर नमक रखकर रगड़ते हैं, उसके उपरांत बर्फ से उसी जगह हाथ की चमड़ी को रगड़ते हैं। नमक के संपर्क में बर्फ के आने फलस्वरूप चमड़ी पर घाव बन जाता है और वह स्थान जल जाता है, जिसे फ्रॉस्ट बाइट भी कहा जाता है। इस समस्त प्रक्रिया को किशोर वीडियो बनाकर एक-दूसरे से साझा करते हैं।

द फायर चैलेंज

इस खेल में युवा आग का इस्तेमाल स्वयं के शरीर पर करते हैं। पहले एक ज्वलनशील पदार्थ को अपने शरीर पर लगाते हैं, बाद में स्वयं के शरीर को जलाते हैं, जिसके फलस्वरूप बदन में आग लग जाती है। इस पूरी प्रक्रिया की वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर साझा करते हैं। इस प्रकार की गतिविधियों से अन्य किशोरों में भी इस खेल को खेलने की उत्सुकता उत्पन्न होती है।

द कटिंग चैलेंज

यह काफी खतरनाक खेल है, जिसे अधिकतर लोग खेलते हैं। इस खेल में खिलाड़ी अपने शरीर को चाकू या ब्लेड से काटकर कुछ अजीबोगरीब चिन्ह बनाता है। इस खेल की प्रक्रिया को वीडियो रिकॉर्ड कर सोशल मीडिया पर साझा करते हैं। ये प्रक्रिया किशोर व युवा अपनी ओर ध्यान आकर्षित करने और स्वयं की लोगों के समक्ष अपनी पहचान बनाने के लिए करते हैं।

‘पोके मोन गो’

इस गेम में खिलाड़ियों को, पोकीमोन कहलाने वाले आभासी जानवरों को पकड़ना, उनसे लड़ाई करना और उन्हें तैयार करना होता है। वर्चुअल एनिमल को पकड़ने के कारण दुर्घटनाओं के मामले सामने आये। इस मोबाइल फोन गेम में लोग वर्चुअल दुनिया के ट्रेनर बनकर अलग-अलग शक्तों के शैतानों को पकड़ते, फिर उन्हें एक दूसरे से लड़ाते हैं। दुनिया भर में पागलपन के इस नए रूप से होने वाली दुर्घटनाओं को देखा गया।

‘डेयर एंड ब्रेव’ चैलेंज

इस गेम में हारने वाले खिलाड़ी को अपनी न्यूड तस्वीर विजेता को भेजनी होती है। अमेरिका से इजाजत हुआ यह गेम जिसे इनवाइट के जरिए ही खेला जा सकता है। यह एक पुराने चैलेंज खेल ‘टूथ एंड डेयर’ के समान है। इसमें हारने वाले को विजेता के अनुसार किसी चैलेंज को पूरा करना होता है।

निष्कर्ष

किशोरों में हिंसक, आक्रामक वीडियो गेम खेलने का रुझान कोई नई बात नहीं है, लेकिन ब्लू व्हेल चैलेंज ने उनकी वर्चुअल दुनिया में एक आक्रांता (Intruder) की तरह प्रवेश किया है। लेकिन यह कहना गलत होगा कि इसके लिए केवल बच्चे या क्यूरेटर ही जिम्मेदार हैं। अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन ने दो वर्ष पहले एक रिपोर्ट प्रकाशित की थी, जो हिंसक/हॉरर वीडियो देखने वाले बच्चों पर आधारित थी। उस रिपोर्ट का निष्कर्ष यह था कि इसके लिए परिवार और समाज दोनों जिम्मेदार है।

उपरोक्त विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि बच्चे अधिक से अधिक समय कंप्यूटर, मोबाइल, लैपटॉप आदि पर समय व्यतीत

करते हुए वर्चुअल दुनिया में जीने लगे हैं।

वर्तमान के काम-काजी व व्यावसायिक माता-पिता के पास अपने बच्चों के साथ समय गुजारने के लिए वक्त नहीं है। अंत में वर्चुअल दुनिया ही बच्चों और किशोरों को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। जहां पर सब कुछ उनके अनुसार है और उनके कंट्रोल में है, जहां सारे वीडियो गेम के कैरेक्टर बच्चों के मित्र होते हैं और कैरेक्टर का व्यवहार बच्चों के लिए प्रेरणा बन जाता है। कैरेक्टर की कहानी में स्वयं की अनुभूति होती है।

परन्तु बच्चों और किशोरों के साथ समय गुजारना अति आवश्यक है। यदि परिवार के वरिष्ठ लोग बच्चों के साथ समय बिताते हैं, तो बच्चे भी अपने व्यक्तिगत विचारों को माता-पिता व घर के वरिष्ठ परिवारजनों के साथ साझा करने के लिए कदम उठाएंगे, जिससे ब्लू-व्हेल जैसे आत्मघाती ऑनलाइन वीडियो गेम्स का आपके बच्चों पर नकारात्मक प्रभाव कम होगा।

ब्लू-व्हेल चैलेंज खेलने वाले बच्चों की पहचान करने के लिए दिशा-निर्देश:

शरीर पर नए कट या खरोंच का दिखना या शारीरिक रूप से हानि (विशेषकर हाथ और पैरों पर) तेज धार की चीजों से एक व्हेल आकार की ving f57'or की नक्काशी, नींद के चक्र में बदलाव, व्यक्ति के सामान्य पैटर्न की तुलना में सुबह जल्दी उठना, खतरनाक स्टंट जैसे ऊंचे स्थानों पर चढ़ना और पुलों के ऊपर प्रदर्शन करना खुद के लिए खतरनाक स्टंट या चोटों के प्रदर्शन की तस्वीरें लेना और इसे दोस्तों के साथ या सोशल मीडिया पर साझा करना।

ब्लू व्हेल चैलेंज के संदर्भ में उनके सोशल मीडिया पर स्थित संदेश, जैसे "#IamWhale" प्रत्येक दिन डरावनी फिल्मों या क्लिप देखना या संगीत सुनना, स्कूल से दूरी बनाना या व्यवहार में नयापन, बदलाव सामाजिक अलगाव और अनुपस्थिति आदि। इस सूची में उल्लेखित एक भी लक्षण है, तो उसको परामर्श व चिकित्सा उपचार प्रदान किया जाना चाहिए।

***रजनी यादव, पत्रकारिता एवं नवीन मीडिया अध्ययन विद्यापीठ, इग्नू, नई दिल्ली में पीएचडी शोधार्थी हैं।**

सन्दर्भ सूची

1. Kim, H. (2016). The impact of online social networking on adolescent psychological well-being (WB): a population-level analysis of Korean school-aged children. *International Journal of Adolescence and Youth*, 22(3), pp.364-376.
2. Sharif, F., Bazrafshan, M., Molazem, Z. and Mani, A. (2016). Exploring the risk factors contributing to suicide attempt among adolescents: A qualitative study Iranian *Journal of Nursing and Midwifery Research*, 21(1), p.93.
3. Redmond, Dustin L., "The effect of video games on family communication and interaction" (2010). *Graduate Thesis and Dissertations*. 11614. <http://lib.dr.iastate.edu/etd/11614>

4. Anon, (2017). [online] Available at: https://www.researchgate.net/publication/260091813_Effect_of_Addiction_to_Computer_Games_on_Physical_and_Mental_Health_of_Female_and_Male_Students_of_Guidance_School_in_City_of_Isfahan
5. Mitchell Sean M., Jahn Danielle R., Guidry Evan T., and Cukrowicz Kelly C.. Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking. December 2015, 18(12): 757-762. <https://doi.org/10.1089/cyber.2015.0171>
6. Hi.wikipedia.org. (2017). ब्लूव्हेल (खेल) [online] Available at: https://hi.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%AC%E0%A5%8D%E0%A4%B2%E0%A5%82_%E0%A4%B5%E0%A5
7. Sarita Magazine. (2017). बच्चों को बिगाड़ते हिंसक वीडियो गेम्स [online] Available at: <http://www.sarita.in/lifestyle/video-games-children> [Accessed 27 Nov. 2017].
8. Sehatgyan. (2017). वीडियो गेम खेलने के नुकसान - Sehatgyan. [online] Available at: <http://www.sehatgyan.com/health-tips-hindi/video-game-khelne-ke-nuksan-hindi/3200>
9. शर्मा, (E. 2017). भारत में 13-15 साल की उम्र के हर 4 किशोरों में एक को है अवसाद [online] NDTVIndia. Available at: <https://khabar.ndtv.com/news/lifestyle/25-percent-in-13-15-age-group-in-india-are-depressed-who-1678422>
10. Italiano, E. (2017). *Philipp Budeikin: Full Story & Must-See Details Of Blue Whale Challenge Creator*. [online] Coed.com. Available at: <https://coed.com/2017/07/19/philipp-budeikin-blue-whale-challenge-creator-ringleader-sentenced-three-years-prison-info-details-biography/>
11. En.wikipedia.org. (2017). *Philipp Budeikin*. [online] Available at: https://en.wikipedia.org/wiki/Philipp_Budeikin
12. Eyerys. (2017). "Blue Whale Challenge" phenomenon. [online] Available at: <https://www.eyerys.com/articles/timeline/blue-whale-challenge-phenomenon#event-a-href-articles-timeline-facebook-and-billion-userfacebook-and-a-billion-user-a>
13. डेस्क, ख). 2017. बच्चों के लिए जानलेवा बन रहे ऑनलाइन गेम 'ब्लूव्हेल चैलेंज' पर सरकार ने लगाया बैन. [online] NDTVIndia. Available at: <https://khabar.ndtv.com/news/india/government-ban-blue-whale-challenge-game-1737821>
14. Qqml.net. (2017). *Cite a Website - Cite This For Me*. [online] Available at: http://www.qqml.net/papers/September_2014_Issue/336QQML_Journal_2014_Johnston_Sept_619-626.pdf
15. Google Trends. (2017). *Google Trends*. [online] Available at: <https://trends.google.com/trends/explore?q=Blue%20Whale%20Game>
16. https://www.elsevier.com/data/promis_misc/525444_systematicreviewsguide.pdf
17. Messias, E., Castro, J., Saini, A., Usman, M. and Peeples, D. (2011). Sadness, Suicide, and Their Association with Video Game and Internet Overuse among Teens: Results from the Youth Risk Behavior Survey 2007 and 2009. *Suicide and Life-Threatening Behavior*, 41(3), pp.307-315.
18. Assets.kpmg.com. (2017). *Cite a Website - Cite This For Me*. [online] Available at: <https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/in/pdf/2017/05/online-gaming.pdf>
19. 2021 तक 1 अरब डॉलर तक पहुंच जाएगा भारत का ऑनलाइन गेमिंग उद्योग - India's Fastest Hindi News portal. (2019). Retrieved from <http://jaianndata.com/indias-online-gaming-industry-will-reach1-billion-by-2021/>
20. Blue Whale Challenge. (2019). Retrieved from https://en.wikipedia.org/wiki/Blue_Whale_Challenge